

Methodology for researching the efficiency of production systems functioning

Dmytro Sukov

ORCID: 0000-0001-7291-7190

Originally published as:

Sukov, D. V. (2000). Methodology for researching the efficiency of production systems functioning. *Bulletin of the Technological University of Podillia. Economic Sciences*, 4(2), 130–133. [Original work published in Ukrainian]

The journal is currently published as:

Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences

Original work (Ukrainian):

Суков Д. В. Методологія дослідження ефективності функціонування виробничих систем // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2000. – № 4. – Ч. 2. – С. 130–133.

This is a digitized version of the original printed article published in 2000. No changes have been made to the original text. Digitized and archived in 2026 for academic dissemination.

The text has been OCR-processed to enable searchability.

Zenodo archival DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18775456>

This digitized archival version was published on Zenodo in 2026.

© 2000 Dmytro Sukov. Originally published in *Bulletin of the Technological University of Podillia. Economic Sciences*. This digitized version © 2026 Dmytro Sukov.

Abstract

The article examines the category of economic efficiency as an expression of the intersection of motives guiding economic actors operating at different hierarchical levels. Both quantitative and qualitative characteristics of efficiency are identified and analyzed. Possible development trajectories of a production system based on efficiency principles are explored, and their interrelationships are established. The study also reviews existing approaches to assessing the economic efficiency of production system functioning.

Keywords: economic efficiency, production systems, efficiency assessment, profitability, cost–result relationship, economic interests.

Створення сприятливого інвестиційного клімату передбачає виділення в бюджеті окремим рядком інвестиційних витрат та відокремлення їх від поточних витрат, тобто створення бюджету розвитку промислового виробництва. Інвестиційні ресурси повинні включати конверсійні програми, цільове фінансування високоефективних проєктів. Ефективна державна політика повинна бути підтримана Банком розвитку промисловості і державним агентством із страхування з гарантуванням кредитних інвестицій та ризиків.

Підтримка державою реального сектора економіки повинна проводитись насамперед у відношенні підприємств, що випускають конкурентоздатну продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Пожвавлення промислового виробництва висуває необхідність кредитування обігових коштів харчової та легкої промисловості, металообробки, хімії. Необхідна також підтримка наукоємких галузей, високих технологій, галузей з високим ступенем обробки.

Створення системи пільг по інвестиціях крупних проєктів дозволить залучити вітчизняних та зарубіжних інвесторів.

Забезпечення зростання промислового виробництва, і в тому числі соціально орієнтованих та високоефективних виробництв, розвиток сфери послуг дозволить вже у 2003 році говорити про підвищення матеріального добробуту населення на 18-20 %, скоротити безробіття при умові позитивних зрушень вже у 2001 р.

Надійшла 30.05.2000р.

УДК 338.31

Д.В. СУКОВ

Донецький державний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Розглянуто категорію економічної ефективності як вираження перехрещення мотивів діяльності носіїв економічних інтересів різних рівнів ієрархії. Наведено кількісні та якісні характеристики ефективності. Досліджені можливі варіанти розвитку виробничої системи з точки зору ефективності та встановлені її взаємозв'язки. Розглянуто існуючі підходи до оцінки економічної ефективності функціонування виробничих систем.

Вступ

Рухіною силою розвитку виробничої системи є виробничі відносини. Економічні інтереси, як прояв виробничих відносин, впливають на функціонування виробництва внаслідок узгодження інтересів окремих робітників, їхніх груп, суб'єктів господарювання, соціальних груп і більш значних носіїв економічних інтересів. Економічні інтереси є спонукальними мотивами діяльності всіх економічних агентів. Узгодження інтересів носіїв різних рівнів ієрархії формує мотивацію діяльності окремих виробничих одиниць.

Мета функціонування підприємства як прагнення до досягнення ідеально передбаченого результату діяльності обумовлює існування таких діалектичних категорій, як ресурси і результати. Їхні абсолютні розміри, а також їхнє співвіднесення зумовлює існування поняття ефективності. Ефективна робота підприємства виступає як неконфліктний економічний інтерес його учасників, що стимулює одержання прибутку в процесі діяльності, оптимізацію витрат, задоволення попиту споживачів продукції, підвищення конкурентоздатності. Таким чином, ефективність є одночасно метою й умовою успішного функціонування підприємства.

Формування кількісних характеристик ефективності

Рівень ефективності підприємства характеризується об'ємними та відповідними їм відносними показниками. Головний мотив господарської діяльності підприємства, цілеспрямоване функціонування виробництва знаходить своє відображення в результатах виробництва. Припущення про те, що прибуток являє собою основну мету функціонування підприємств, наштовхується на заперечення, в основі яких лежать цільові установки різноманітних стратегій господарювання. Прибуток є не єдиною головною метою, а домінуючою, що стала такою у результаті конфлікту цілей, і здобула пріоритет. Усі підприємства не можуть мати ідентичної мети - свою роль відіграють різноманітний набір чинників виробництва, місце в життєвому циклі розвитку підприємства. Фірми, що керуються у своїй діяльності мотивацією прибутку, є корисними соціальними інститутами, тому що розмір прибутку є механізмом зворотного зв'язку, який інформує про корисність їх функціонування для суспільства і про задоволення

попиту. Тісно пов'язані максимізація прибутку, забезпечення безперервності виробництва, досягнення максимального рівня продуктивності є передумовою ефективного функціонування і розвитку національної економіки. Таким чином, економічні агенти проявляють поведінку максимізації як результат прийняття раціональних рішень, спрямованих на задоволення своїх інтересів у рамках дії соціальних механізмів, що керують цією моральною категорією у вигляді правових норм. Філософська утилітарна ідея раціональних економічних агентів трансформується до операціональної економічної ідеї. І якщо навіть вона не має статусу абсолютної істинності як принципу, на якому засновуються всі економічні рішення, можна свідчити про її операціональну істинність, тому що на її основі в більшості випадків можлива побудова досить точних прогнозів і прийняття ефективних рішень. Більш складні теорії можливо замінити простішою, якщо вона в змозі пояснити в даному випадку мотивацію діяльності [1, с. 29]. В загальному випадку, незалежно від організаційно-правового статусу підприємства, домінуючою метою його функціонування є максимізація прибутку, що досягається створенням ефективно функціонуючого виробництва і ефективною реалізацією його результатів. Прибуток, характеризуючи кількісно абсолютний аспект ефективності, відображає стан корисного ефекту стосовно його межового значення. Застосування прибутку як вираз принципу окупності ставить початкове обмеження ефективної роботи підприємства, що дає можливість застосування різноманітних стратегій господарювання як конкретизацію механізму виходу з кризи і напрямки подальшого розвитку виробничої системи. Значення прибутку як показника, що характеризує результати діяльності підприємства, знайшло відображення у законодавстві (див. ст. 1 Закону України "Про підприємства в Україні").

Абсолютний розмір корисного результату (прибутку) може бути збільшено двома способами. По-перше, він залежить від розміру загального результату (обсяг виробництва, обсяг реалізації), а також від частки корисного результату в загальному результаті. Спосіб нарощування прибутку залежить від економічних умов і зазнає впливу від зовнішніх чинників: конкуренції, платоспроможного попиту та ін. Крім оперування обсягами виробництва (реалізації), можливі впливи в межах ціноутворення в поєднанні з життєвим циклом окремого продукту, технології, що застосовується. Таким чином, абсолютний показник ефективності є виразом кількісного досягнення мети господарювання. Проте ефективне керування передбачає необхідність співвіднесення досягнутого рівня прибутку з витратами, щоб мати уявлення про їхню продуктивність. Для цього запроваджується відносний показник ефективності - рентабельність, що виражає якість досягнення мети. Бінарний критерій ефективності дозволяє кількісно та якісно оцінити досягнення мети, що являє собою процесний вираз тези "мета виправдує засоби" із задачною орієнтацією "як?". Відносна ефективність перетворення ресурсів може підвищуватися у двох окремих випадках і при їхній комбінації:

- внаслідок ефекту масштабу виробництва (реалізації), коли має місце зростання випуску (реалізації) при незмінних витратах, тобто відбувається зниження витрат на одиницю продукції (відносна економія витрат);

- внаслідок зниження загальних витрат при незмінному випуску продукції (абсолютна економія витрат).

Зростання ефективності виробництва є підставою для конкурентної переваги. Відповідно дослідженням М. Портера, "щоб отримати конкурентну перевагу, фірма повинна або давати покупцям приблизно таку ж цінність, як і конкуренти, але робити товар із меншими витратами (стратегія менших витрат), або діяти так, щоб давати покупцям товар із більшою цінністю, за який можна одержати велику ціну (стратегія диференціації)" [2]. Економічна конкуренція має тісні зв'язки із зміненням ефективності та темпів зростання підприємства. Виробничі системи, що намагаються досягти міцних позицій на ринку будь-якої продукції, є рушійною силою продуктивності та зростання. Крім того, підвищення ефективності та економічного зростання покращує рівень конкурентоспроможності. Це є незаперечним для систем різних рівнів ієрархії - не тільки при конкуренції окремих підприємств, але й національних економік.

Абсолютна і відносна характеристики ефективності доповнюють одна одну при оцінці ефективної роботи підприємства в кількісному і якісному аспектах. І так само, як можливості екстенсивного й інтенсивного зростання виробництва не використовуються окремо один від одного. Критеріальний показник ефективності складається з двох взаємодоповнюючих частин. У різних умовах господарювання, що виражаються кількісним і якісним впливом внутрішніх і зовнішніх чинників виробництва на метаболізм¹ виробничої системи, два показники ефективності можуть по черзі набувати першорядного значення в залежності від домінуючої мотивації діяльності на досягнення успіху або запобігання невдач, що є підставою для обрання різноманітних стратегій господарювання.

¹ Застосування цього терміну до виробничих систем уявляється можливим внаслідок встановленої синергетикою універсальності феномену самоорганізації, тобто розповсюдження його дії і на неорганічну природу.

Встановлення взаємозв'язків показників ефективності

При максимально сприятливому впливі зовнішнього середовища підприємство може досягти граничної ефективності, коли неможлива подальша реорганізація виробництва і розподіл (оптимальність по В. Парето). Проте зовнішнє середовище знаходиться в стані безупинної зміни, і внаслідок того, що підприємство досліджується як відкрита система, витрати й ефективність їх перетворення, у свою чергу, є функціями безлічі аргументів і відчувають вплив як зовнішніх, так і внутрішніх чинників виробництва. Ці залежності можна звести до одного аргумента - часу, тобто фіксація значень має реєструючий характер. Тоді залежність результатів і витрат прийме вигляд:

$$KP(t) = E_{\text{відн}}(t)B(t), \quad (1)$$

де KP - корисний результат;

t - момент часу;

$E_{\text{відн}}$ - відносний показник ефективності;

B - витрати.

Диференціюючи (1) за часом, отримаємо:

$$KP' = E'_{\text{відн}} B + E_{\text{відн}} B' \quad (2)$$

Розділимо обидві частини рівняння (2) на KP' і агрегати, що утворилися в правій частині, назвемо K_i та K_e - відповідно коефіцієнти інтенсивного й екстенсивного зростання корисного результату [3, с.945]:

$$1 = K_i + K_e \quad (3)$$

За допомогою рівняння (3) можна визначити, яким чином переважно відбувається розвиток - екстенсивним чи інтенсивним: якщо $K_e > K_i$, то розвиток екстенсивний і навпаки.

У загальному випадку напрямки підвищення ефективності функціонування підприємства групуються в областях, обумовлених існуванням послідовних блоків діяльності, що характеризують виробничий процес із погляду системності, а саме "вхід", "перетворення", "вихід". І два можливих варіанта розвитку системи мають в своїй основі внутрішні та зовнішні впливаючі джерела. Перші відображають внутрішню раціональність процесу з точки зору економічності у виробництві, продуктивної віддачі факторів, що характеризується частковими показниками ефективності. Зовнішні впливи вступають у дію на етапах контакту із зовнішнім середовищем як на вході, так і на виході із виробничої системи, що пов'язано з використанням пререрозподільчих та природних факторів як наслідок виявлення нерівномірного розвитку економіки. Підприємство одночасно є виробником та споживачем, і впливи цих сфер зовнішнього середовища у значній мірі визначають загальну ефективність функціонування виробничої системи.

Виділення корисного результату відбувається внаслідок існування факту реалізації, і в [4, с. 56; 5, с. 18] наводиться відмінність показників продуктивності й ефективності в тому, що останні враховують корисний ефект продукції, тоді, як перші - кількісний. Кількісним, технологічним ефектом є валовий випуск незалежно від того, чи буде він затребуваний ринком, а корисний, економічний ефект - це прибуток від реалізації випуску (усього його розміру або частини). Показник економічної ефективності характеризує стан усієї виробничої системи, а показники технологічної ефективності (часткові) - окремих її елементів. Загальний і часткові показники доповнюють один одного, тому тільки їх сумісне застосування дозволяє оцінити оптимальність функціонування системи в цілому - на усіх етапах діяльності.

В окремих роботах щодо оцінки ефективності методом порівняння альтернативних станів економічних систем з оптимальним пропонується два способи її визначення. При *ресурсному* підході оцінка ефективності має за мету призначити корекцію вектора наявних ресурсів щодо оптимізації альтернативи, що розглядується. При *цільовому* підході визначення ефективності системи ефект, що отримується порівнюється з максимально ймовірним [6, с. 22]. Комплексна оцінка ефективності повинна брати до уваги динаміку результатів виробництва у взаємозв'язку з наявними додатковими виробничими потужностями та враховувати внутрішні ті зовнішні ефекти виробництва. Це передбачає корекцію діяльності підприємства на підставі порівняння і аналізу досягнутих рівнів: "реалізовано" - "вироблено" - "виробнича потужність".

Висновок

Об'єктами оптимізації діяльності підприємства з метою підвищення її ефективності відповідно до загального принципу організації виробництва - пропорційності - є "вузькі" та "широкі" місця. Вузькими місцями є обставини, обумовлені сукупністю внутрішніх та зовнішніх факторів виробництва, котрі стримують функціонування системи, навіть якщо є надлишок пропускнуої спроможності інших елементів виробничої системи. Існування вузьких місць зумовлює появлення широких місць та навпаки, що є резервами підвищення ефективності виробництва. Тому прагнення до пропорційного

функціонування за досягнення мети господарювання є логічним методом набуття підприємством більш високої економічної ефективності.

Література

1. Экономика: Учебник/ Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. - М.: Проспект, 1998.-792 с.
2. Астапова И.А. Основные подходы определения конкурентоспособности предприятия угольной промышленности на мировом рынке угля // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: Сб. науч. тр. –Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999.-Т.2.- С. 264- 274.
3. Ташев А.К., Смагин В.Н. К вопросу об измерении интенсификации общественного производства // Экономика и математические методы. – 1986. – Т. XXII.- Вып. 5.- С. 945-948.
4. Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. - М: Наука, 1976.-434с.
5. Симаков К.И. Влияние организационной структуры управления предприятием на производительность//Продуктивность.- 1998.-№3.- С. 16-20.
6. Трофимова Л. Экономические показатели, используемые для оценки эффективности деятельности предприятия // Аудитор.-1996.-№9.- С. 22-29.

Надійшла 30.04.2000р.

УДК 001.895

С.И. КРАВЧЕНКО

Донецкий государственный технический университет

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Розкрито недоліки традиційного підходу до методики розрахунку та практики застосування окремих показників, що характеризують економічну ефективність інвестування інновацій. Запропоновано економіко-математичний апарат, який дозволяє виконати об'єктивний та обґрунтований відбір найбільш вигідних інноваційних проектів із числа альтернативних, забезпечуючи можливість цілеспрямованого планування величини ефективності використання інвестиційних ресурсів на підприємстві.

Любой инновационный проект, являясь прежде всего проектом инвестиционным, оказывает существенное влияние на финансово-экономические показатели деятельности предприятия. Поэтому целесообразность реализации того или иного инновационного проекта обязательно должна базироваться на оценке его вклада в повышение прибыльности фирмы и достижение запланированной величины эффективности использования различных ресурсов. То есть успешная инновационная деятельность предприятия не должна ограничиваться лишь поиском, разработкой и освоением новшеств, по возможности должно быть обеспечено максимально рациональное использование всех задействованных при этом средств. В этой связи вопросы повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов и целенаправленного планирования ее величины при осуществлении инновационной деятельности на предприятиях являются актуальными и заслуживают особого внимания.

Современный мировой опыт обоснования целесообразности реализации инновационных проектов подсказывает состав и методы расчета оценочных показателей, применение которых позволяет осуществить объективный и обоснованный отбор наиболее выгодного проекта из числа анализируемых, обеспечивающего максимальную эффективность использования инвестиционных ресурсов. Вместе с тем, несмотря на довольно солидный отечественный и зарубежный опыт использования различных показателей экономической эффективности, сегодня довольно сложно представить единый методологический подход и четкий методический аппарат оценки экономической эффективности инноваций. Подходы, которые традиционно сложились в условиях централизованно управляемой экономики, в современных условиях развития Украины, зачастую, являются неприемлемыми. Это прежде всего связано с принципиальными различиями административных и рыночных условий хозяйствования, повышением роли инвестиционных расчетов как тормозящего или стимулирующего факторов при управлении инновационными процессами. В этой связи большой практический интерес представляет опыт оценки инноваций, накопленный странами с развитой рыночной экономикой. Однако